

AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Abdullayeva Adiba Shokirjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti magistranti

Email: adibaabdullayeva99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16435747>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi kreativlikni shakllantirishda aksiologik (qadriyatlarga asoslangan) yondashuvning zaruriyati yoritilgan. Shuningdek, bu yondashuv asosida ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyaning bosqichlari va u orqali o'qituvchi shaxsida kreativ salohiyatni rivojlantirish mexanizmi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: aksiologik yondashuv, kreativlik, pedagogik texnologiya, qadriyatlar, refleksiya.

Abstract: This thesis substantiates the need for an axiological (value-based) approach to the formation of creativity. It also analyzes the stages of pedagogical technology developed on the basis of this approach and the mechanism for developing creative potential in the teacher through it.

Keywords: axiological approach, creativity, pedagogical technology, values, reflection.

Bugungi globalashuv sharoitida ta'lim tizimi faqat bilim berishga emas, balki ijodiy, mustaqil, ijtimoiy mas'uliyatli shaxsni va har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni shakllantirishga qaratilishi kerak. Bu borada kreativlikni rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi va uni qadriyatlarga asoslangan, ya'ni aksiologik yondashuv orqali shakllantirish pedagogik texnologiyalarni yangilashni talab etadi.

Aksiologik yondashuv — bu shaxsning individual, kasbiy va ijtimoiy qadriyatlariga asoslanib ta'lim berish jarayonidir. Kreativlik esa faqat ijodiy topshiriqlar orqali emas, balki ma'naviy-axloqiy asoslangan qarorlar qabul qilishda ham namoyon bo'ladi. Shu bois, kreativlikni rivojlantirishda aksiologik yondashuv asosida quyidagi texnologik bosqichlar ishlab chiqildi:

- Qadriyatlarni aniqlash — shaxsning shaxsiy va kasbiy qadriyatlarini o'rganish;
- Reflektiv muhit yaratish — ochiq, erkin fikrlashga asoslangan o'quv muhiti tashkil etish;
- Qadriyatga yo'naltirilgan ijodiy mashqlar — real hayotiy vaziyatlar asosida kreativ topshiriqlar berish;
- Aksiologik tahlil — bajarilgan ijodiy ishlarning ijtimoiy va axloqiy qiymatini tahlil qilish;
- Kreativ qadriyatlarining integratsiyasi — o'quvchining hayotiy pozitsiyasiga mustahkamlab singdirish.

Ushbu texnologiya orqali shaxs nafaqat innovatsion yechimlar ishlab chiqishga, balki ularni ijtimoiy foydali, qadriyatlarga mos tarzda qo'llashga o'rganadi.

Aksiologik yondashuv asosida kreativlikni rivojlantirish texnologiyasi — bu nafaqat zamonaviy o'qituvchini balki bugungi kun o'quvchisi shaxsini intellektual va ma'naviy jihatdan uyg'un holda shakllantirishga qaratilgan samarali metodik modeldir. Bunday yondashuv o'qituvchining nafaqat ijodiy salohiyatini, balki kasbiy e'tiqodini ham mustahkamlaydi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O`zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 20.12.2022 Oliy majlis va O`zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasi
2. Ж. Юлдашев Талабаларда аксиологик дунжқарашни ривожлантиришнинг айрим методологик масалалари *НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 12-сон.*
3. В.Х.Ходжыев Педагогик Аксиология О`quv qo`llanma Т – fan -texnologiya nashyoti 2011
4. Кайковус. Қобуснома ; Шайх Нажмиддин Кубро. Кўнглим кўзи билан кўрганларим / Бу ҳақда батафсилроқ қаранг: Жузжоний А. Ш. Тасаввуф ва инсон. – Тошкент: Адолат, 2001. – 89 б.
5. В.С.Не`matov “Boshlang`ich sinf o`qituvchilarining kreativ faoliyatini takomillashtirish” pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiya avtoreferati Termiz -2023

INNOVATIVE
ACADEMY